

Resumen de la cobertura del cambio climático en la prensa, marzo de 2026

Por Rogelio Fernández-Reyes

Por primera vez en años, ha sido difícil encontrar portadas que trataran sobre cambio climático a lo largo de un mes. La imagen corresponde a Atxe, una de las mejores viñetistas sobre este tema (*Climática*, día 29)

Se muestran los resultados de un análisis sobre la cobertura del cambio climático de cuatro diarios españoles estudiados en el Media Climate Change Observatory ([MeCCO](#)): El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. Se incluyen informaciones de otros medios para complementar el análisis. Se trata de una cata mensual que persigue dar pistas de elementos interesantes del abordaje mensual del reto climático en prensa española. Sin ánimo de lucro, el objetivo es de aplicación como herramienta de investigación y docencia

Cómo citar: Fernández-Reyes, R. (2026). Resumen de la cobertura del cambio climático en prensa española, marzo de 2026. Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20066496>

Síntesis

Marzo de 2026 ha sido el de menos volumen de cobertura de los últimos diez marzos. Sigue la tendencia a la baja en la cobertura del cambio climático, desplazada ahora, previsiblemente, por la guerra provocada por Israel y EE.UU. en Irán. En el mes de marzo, por primera vez en años, no se ha podido lograr un mínimo de portadas de diarios que abordaran el reto climático para hacer un colaje con ellas.

En el ámbito político se reconocía que el mundo se sumergía en la **ley de la selva** frente a la multilateralidad, en un nuevo orden mundial. Se señalaba a Donald Trump, Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu como **villanos**. Por el contrario, se apostaba por la **agenda verde** en 16 países iberoamericanos y por la lucha ante la emergencia climática en una **alianza** entre España y Portugal. El conservador portugués Montenegro sostenía «Esto no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda». **Simon Stiell**, Secretario ejecutivo del área de cambio climático de la ONU, animaba a la UE a la aceleración de la transición hacia las renovables. También se abordaba el **coste ambiental de las guerras**, la **mortandad infantil** prevenible, el bloqueo regional de **Vox** o el incumplimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (**ZBE**).

En el ámbito económico, se publicaban las medidas propuestas por la Agencia Internacional de la Energía (**AIE**) para mitigar la crisis del petróleo y una guía con 30 iniciativas ganaderas de **Ecologistas en Acción** que mostraban la viabilidad de producción de alimentos desde una perspectiva ecosocial. Se cuantificaba el castigo a **Europa** por su dependencia fósil, el coste de la **deuda española** en relación con el PIB por el cambio climático y los daños a las **cotizaciones bursátiles**. Varias **multinacionales** abogaban por seguir penalizando las emisiones de CO₂ y el **CO₂ biogénico** atraía la atención.

En el marco meteorológico, el informe de la Organización Meteorológica Mundial (**OMM**) concluía que todos los indicadores climáticos habían empeorado en 2024, a la vez que los eventos extremos afectaban a todo el planeta. Un artículo en Geophysical Research Letters apuntaba que el **ritmo de calentamiento** global casi se ha duplicado desde 2015: De 0,2 °C por década a 0,35 °C. **Febrero** volvía a ser un mes de extremos climáticos por el calor y las lluvias. La ONU veía posible un nuevo calentamiento causado por 'el Niño' este año. Distintos artículos científicos alertaban que **España** era un país cada vez **más seco**, donde se dispara el riesgo extremo de **incendios**.

En el marco de la biodiversidad y ecosistemas se abordaba que el **nivel del mar** era mayor que el que se pensaba, y se retrataban casos de playas onubenses, donde el mar avanzaba. Se trataba la tropicalización del **Mediterráneo**, la amenaza de plagas e incendios en los **bosques europeos**, o el **maltrato animal** en una granja de cerdos.

En el ámbito social se abordaba el litigio de **Ecologistas en Acción Aragón** contra un centro de datos en España, la diferencias sobre la cantidad de agua que requiere la **IA**, o la iniciativa de una **treintena de organizaciones** para recuperar los ecosistemas y la naturaleza.

La mirada en...

La guerra de Irán ahonda la bajada de la cobertura climática

Seguimos con las tendencias enfrentadas entre el aumento de la gravedad del cambio climático y la bajada de su cobertura mediática. En este mes, el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) concluía que todos los indicadores climáticos habían empeorado en 2024, a la vez que los eventos extremos afectaban a todo el planeta; sin embargo, la guerra de Irán, ha ahondado aún más el desplazamiento del interés mediático por el cambio climático. Se muestran dos gráficos que reflejan el descenso acusado de la cobertura mediática en marzo:

1.- Descenso del total de artículos de los diarios españoles (*El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*) que analiza MeCCO (Media and Climate Change Observatory) con el buscador Factiva. El gráfico cuantifica el número de artículos que contienen “cambio climático” o “calentamiento global” entre el periodo de enero de 2024 a marzo de 2026. Se observa un descenso del 36,7 % de la cobertura en el último mes:

Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2026)

2.- Descenso en el porcentaje de artículos que abordan los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” en el total de artículos de *El País* y *El Mundo*. El resultado final es fruto del promedio de ambos periódicos, cuyos datos son obtenidos con el buscador Proquest Central. El gráfico representa el periodo de enero de 2024 a marzo de 2026. Se observa una bajada de más de la mitad de artículos que nombran los términos estudiados en el mes de marzo con respecto a febrero:

Elaboración propia

Cobertura del mes

En [España](#), la presencia de los términos “cambio climático” y “calentamiento global” bajó un 36,7 % en marzo en los diarios analizados con respecto al mes anterior. Por otro lado, descendió un 55,1 % con respecto a marzo de 2025. Esto es, si en marzo de 2025 se contabilizaron 196 referencias, en marzo de 2026 descendieron a 90. *La Vanguardia* fue el diario con más alusiones, con 34 artículos, seguido de *El País* con 22, *Expansión* con 18 y *El Mundo* con 16.

Cobertura desde enero de 2000 a marzo de 2026.

Fuente: Fernández-Reyes, R. and Jiménez Gómez, I. (2026)

Observando el volumen de alusiones a “cambio climático” o “calentamiento global” en España en el último año, se percibe **una tendencia de bajada considerable**, salvo el mes de agosto, en el que se trataron los incendios; y el mes de noviembre, en el que se celebró la Cumbre de Belém. Hay que llegar hasta 2016 para encontrar un marzo con menos volumen de cobertura que la de marzo de 2026.

Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de marzo por volumen de cobertura sobre “cambio climático” y “calentamiento global” con respecto al mismo mes en años anteriores desde el año 2000, se observa que ha sido **el decimosexto mes de marzo** en el ranking de la cobertura en España. Se trata de **una posición histórica muy baja**.

Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores

	Mar 2025	Abr 2025	May 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026	Mar 2026
España	8º	9º	11º	13º	9º	5º	7º	11º	13º	15º	14º	13º	16º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeCCO

En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en los **espacios de relevancia** (portadas y editoriales) en el mes de marzo ha bajado a 3. Se trata de tres editoriales en *El País*. El resto de los diarios no lo ha nombrado en ninguno de estos espacios.

Total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática”

	Mar 2024	Abr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2025	Ago 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dic 2025	Ene 2026	Feb 2026	Mar 2026
La Vangu.	2	0	3	1	4	10	3	1	7	5	3	3	0
El País	5	3	1	0	2	9	4	3	7	3	2	2	3
El Mundo	0	1	0	1	0	5	2	1	0	1	0	0	0
Expansión	2	0	0	0	2	1	0	2	1	0	3	1	0
Total	9	4	4	2	8	25	9	7	15	9	8	6	3

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia de artículos con los términos estudiados en portadas y editoriales de los medios analizados, según el buscador My News, en el que se aprecian un pico acusado en agosto y otro menor en noviembre:

Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia en el último año. Elaboración propia

Se observó que en el mes de marzo se mantuvo en un **nivel de muy poca relevancia**, al igual que los meses anteriores. Bajó el número de artículos y bajó el número de alusiones en portadas y editoriales. Marzo quedó en la posición decimosexta con respecto al mismo mes en años anteriores. Son pocos artículos aparecidos en estos espacios de relevancia para poder clasificarlo en marcos y en el ámbito territorial. En los **editoriales** que nombraban los términos climáticos se abordaron la postura política de Vox ante los pactos regionales, las ciudades que no cumplían las Zonas de Bajas Emisiones y la muerte de hambre de niños en el mundo.

Enmarcado

En el **marco político**, *El País* publicaba “El mundo se sume en la ley de la selva” (Andrea Rizzi, día 8), señalando que “Donald Trump, Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu encabezan el asalto a la construcción de un orden multilateral basado en reglas que dio pasos adelante tras el fin de la Guerra Fría”. El cambio climático se situaba como un logro de una etapa anterior. “«La historia terminará poniendo a Trump en su sitio»”, era la declaración de la comisaria Teresa Ribera, una de las voces más críticas contra el presidente estadounidense, en una entrevista realizada por Miguel A. Patiño publicada en *Expansión* (día 10). Otras declaraciones resaltadas en el artículo fueron: “«Si nos gusta o no un régimen político, la manera de resolverlo nunca puede ser a cañonazos»” y “«La UE no fue diseñada para un mundo de conflicto; esto explica la dificultad para llegar a una posición común»”.

Donald Trump, Vladímir Putin y Benjamin Netanyahu encabezan el asalto a la construcción de un orden multilateral basado en reglas que dio pasos adelante tras el fin de la Guerra Fría

El mundo se sume en la ley de la selva

ANDREA RIZZI
Madrid

El mundo se hunde a gran velocidad en el abismo de la ley de la selva, un estado salvaje en el cual las reglas comerciales se evaporan, las instituciones comunes caen en la irrelevancia y nadie se preocupa por la justicia. El planeta nunca fue tan insostenible, pero en las últimas décadas posteriores al fin de la Guerra Fría ha habido algunos elementos de continuidad que, hoy, la acción desenfrenada de figuras como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamin Netanyahu —entre otros— está destruyéndolos, produciendo un regreso a una situación de incertidumbre y caos que, en el peor de los casos, podría conducir a una guerra nuclear.

Las instituciones internacionales, no se molestan ni siquiera en intentar comenzar con acuerdos bilaterales. Mientras, Putin no solo invade ilegalmente un país —no ocurrió con EE.UU. en Irak—, sino que además envía la línea roja de buscar la anexión de Ucrania, una terrible copia de Polonia. El espíritu de la acción irreflexiva contra Irán, un indiscutible cargo colectivo sin posibilidad de huida para los civiles, agudiza el cuadro de la descomposición internacional. Otra comparación histórica, sufrida ya por Jeremy Cliffe, director editorial del *Financial Times*, es el mundo tras el colapso de la Unión Soviética. El mundo regresó a una triste normalidad, a través de arduos y dolorosos intentos de negociación, pero se está debilitando todo lo que se construyó en los últimos años de hiperglobalización, desde la integración en mercados globales a nivel internacional, al menos a nivel intercontinental, al menos a nivel de países, una agenda muy marcada por el orden multilateral, la negociación de sus compromisos y funciones. Eso es aplicable a la historia de las relaciones internacionales: lo normal es un mundo más fragmentado, más atomizado, más reactivo, más desordenado”, dice Mizzi.

El vector de la UE, un sistema de algunos buenos gobiernos estables, de la cooperación de marcos multilaterales. No era por generalidad, sino porque consideraba que era de su interés. Ya no.

Mizzi, que también es profesor de Relaciones Internacionales y ex secretario de Estado de Exteriores de España, señala que el mundo regresó a una triste normalidad, a través de arduos y dolorosos intentos de negociación, pero se está debilitando todo lo que se construyó en los últimos años de hiperglobalización, desde la integración en mercados globales a nivel internacional, al menos a nivel de países, una agenda muy marcada por el orden multilateral, la negociación de sus compromisos y funciones. Eso es aplicable a la historia de las relaciones internacionales: lo normal es un mundo más fragmentado, más atomizado, más reactivo, más desordenado”, dice Mizzi.

El vector de la UE, un sistema de algunos buenos gobiernos estables, de la cooperación de marcos multilaterales. No era por generalidad, sino porque consideraba que era de su interés. Ya no.

El vector de la UE, un sistema de algunos buenos gobiernos estables, de la cooperación de marcos multilaterales. No era por generalidad, sino porque consideraba que era de su interés. Ya no.

“La historia terminará poniendo a Trump en su sitio”

Teresa Ribera es una de las voces más críticas en la Comisión Europea frente a Trump por “no ser un hombre de paz”.

Miguel A. Patiño (a la izquierda) y Teresa Ribera (a la derecha) durante una reunión en la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, en una de las mesas más críticas en Bruselas contra la actual política exterior de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El texto continúa con un análisis de la política exterior de Trump y su impacto en las relaciones internacionales, así como en el contexto de la crisis climática y la transición energética.

Teresa Ribera en un momento de la reunión en la Comisión Europea.

Recorte de artículo en el diario *El País*. Texto: Andrea Rizzi

Recorte de artículo en el diario *Expansión*. Texto: Miguel A. Patiño. Foto: Expansión

Expansión publicaba “Mapa ESG del poder: quién es quién en el nuevo orden mundial del clima” (Beatriz Treceño, día 16), indicando que “la UE y Reino Unido lideran el bloque de países a favor del clima con ambiciosas políticas, frente a EEUU y Rusia que rechazan la transición. En medio, China, Emiratos Árabes o Arabia Saudí tienen planes contradictorios”.

“El costo ambiental de la guerra”, publicaba *La Vanguardia* (Andrés Actis, día 15), con el subtítulo “Contaminación, degradación de ecosistemas y emisiones enormes de gases”. El artículo informaba que, “según Greenpeace, la ofensiva de Israel sobre Gaza ha lanzado a la atmósfera 652.000 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a quemar más de 1,5 millones de barriles de petróleo”. También aludía al coste en Irán. Un destacado exponía: “La guerra de Irán ocurre en plena emergencia climática que los conflictos no hacen otra cosa que agravar”. “«La guerra muestra la necesidad de acelerar la transición hacia las renovables»” era el titular de una entrevista de Manuel Planellas a Simon Stiell, Secretario ejecutivo del área de cambio climático de la ONU publicada en *El País* (día 19), en la que “el diplomático insta a la UE a reforzar las políticas ambientales ante la crisis energética”. Dos declaraciones destacadas fueron: “«Europa debe hacer aún más esfuerzos para alejarse de los combustibles fósiles»” y “«El liderazgo de España en la descarbonización es un ejemplo a seguir»”.

“«La guerra muestra la necesidad de acelerar la transición hacia las renovables»”

*Simon Stiell, Secretario ejecutivo del área de cambio climático de la ONU
(Manuel Planelles, El País, día 19)*

“Iberoamérica cierra filas en Málaga con la **agenda verde** pese a la ola ultra”, publicaba *El País* (Manuel Planelles, día 26), informando que “16 países impulsan una declaración ministerial de apoyo a los grandes pactos y al multilateralismo ambiental”. “Portugal y España se alían ante una emergencia climática cada vez más dura”, era otro artículo de *El País* (C. E. Cué / M. Planelles, día 7), señalando que “el conservador Montenegro y el progresista Sánchez se alejan del negacionismo y advierten de que solo «una acción climática ambiciosa» protege a la ciudadanía”. Dos destacados indicaban: “Ambos gobiernos prometen más coordinación frente a los eventos extremos” y “«Esto no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda», sostiene el portugués”.

Cada cinco minutos muere un niño de hambre

LAS CIFRAS de niños muertos en 2024, las últimas disponibles, por hambre extrema y otras causas derivadas de la pobreza, reveladas por Naciones Unidas, deberían por sí solas provocar un escándalo mundial y forzar la restauración inmediata de la ayuda al desarrollo por parte de todos los países que la han reducido o suprimido siguiendo el nefasto ejemplo de EE.UU. Este auténtico fracaso mundial es la demostración de las consecuencias mortales que tiene la demagogia política aplicada contra los más indefensos. De acuerdo con el informe del Grupo Interinstitucional de la ONU para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, en 2024 unos 4,9 millones de niños menores de cinco años murieron en todo el mundo por causas perfectamente prevenibles. De ellos, casi la mitad fallecieron antes de cumplir los 28 días de vida. Hay al menos 100.000 casos anuales documentados de hambre aguda. Es decir, cada cinco minutos –poco más de lo que se tarda en leer este texto– un niño o niña menor de cinco años muere de hambre. Para Unicef, se trata de una situación crítica para la infancia comparable a la de la II Guerra Mundial. La mayor parte de la ayuda al desarrollo está desgraciada, estigmatizada y suspendida. No es casualidad que dos de las regiones más empobrecidas del planeta, África subsahariana y Asia meridional, concentren el 80% de los fallecimientos. Sin atisbo de esperanza alguna, los estudios advierten que, de continuar esta tendencia, más de 27 mil-

liones de niños morirán en los próximos cuatro años antes siquiera de cumplir un mes de vida. Lo verdaderamente escandaloso es que esto no sucede por una dinámica imposible de frenar. Al contrario. Los mejores avances en el mundo en la lucha contra la mortalidad infantil se dieron entre los años 2000 y 2015, cuando se realizó un gran esfuerzo, serio, coordinado, planificado y financiado, para empezar el siglo XXI combatiendo esta situación inconcebible, en la que las víctimas no sobreviven a enfermedades y problemas sanitarios perfectamente superables.

¿Que ha cambiado? Primera, una dinámica de recortes en la ayuda oficial al desarrollo en el mundo desarrollado escudándose en la crisis económica, la deriva, liderada por Trump, de convertir las relaciones internacionales en un mero negocio, y, finalmente, el empeoramiento de las causas objetivas en las zonas más vulnerables con problemas derivados del cambio climático y conflictos armados. El golpe de gracia ha sido el devastador cierre de la agencia de cooperación estadounidense (USAID) ordenado por Trump en julio del año pasado con el argumento del ahorro, mientras multiplicaba el gasto en defensa.

El problema está, pues, perfectamente identificado, y la solución ha sido ensayada con éxito en el pasado. Sobre quienes tienen en su mano la ayuda al desarrollo y la niegan recae una gran parte de responsabilidad en esta tragedia silenciosa que asola el planeta.

Editorial de *El País*, día 21

El País publicaba el editorial “Cada cinco minutos muere un **niño de hambre**” (día 21), informando que “de acuerdo con el informe del Grupo Interinstitucional de la ONU para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, en 2024 unos 4,9 millones de niños menores de cinco años murieron en todo el mundo por causas perfectamente prevenibles”. El editorial señala varios cambios que han influido: “una dinámica de recortes en la ayuda oficial al desarrollo en el mundo desarrollado escudándose en la crisis económica; la deriva, liderada por Trump, de convertir las relaciones internacionales en un mero negocio, y, finalmente, el empeoramiento de las causas objetivas en las zonas más vulnerables con problemas derivados del cambio climático y conflictos armados. El golpe de gracia ha sido el devastador cierre de la agencia de cooperación estadounidense (USAID) ordenado por Trump en julio del año pasado con el argumento del ahorro, mientras multiplicaba el gasto en defensa”.

“«Esto no tiene nada que ver con la derecha o la izquierda »”

*Luis Montenegro, primer ministro portugués, conservador.
(C. E. Cué / M. Planelles, El País, día 7)*

El País publicaba el editorial “Bloqueo antisistema de **Vox**” (día 7), criticando que “la investidura fallida de Guardiola en Extremadura es un aviso sobre las verdaderas prioridades del partido ultraderechista”. El editorial subraya que “a la formación ultra solo le interesa su estrategia electoral, con el agravante de no ser honesta con sus votantes”. Otro editorial de este diario fue “Cien ciudades contra la salud pública” (día 25), criticando que “cien de las 153 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes que antes del 1 de enero de 2023 debían tener en vigor sus espacios restringidos al tráfico -zonas de bajas emisiones (**ZBE**)- siguen todavía sin instalarlas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Figuran entre ellas 10 de las 30 más pobladas, como Valencia, Murcia o Vigo”.

En el **ámbito económico**, *Climática* publicaba “10 medidas para mitigar la crisis del petróleo (según la AIE) y de paso el cambio climático” (día 23), señalando la batería de propuestas de la Agencia Internacional de la Energía, entre las cuales se encuentran: fomentar el teletrabajo, reducir los límites de velocidad, impulsar el transporte público, restringir el acceso a las ciudades, promover el coche compartido y la conducción eficiente, reducir los vuelos comerciales o transición hacia cocinas modernas. “Producir alimentos sin depender del estrecho de Ormuz: se puede, es rentable y está ocurriendo”, publicaba también *Climática* (Andrés Actis, día 17), indicando que “en medio de una crisis agroalimentaria en puerta por la escasez de petróleo y fertilizantes, **Ecologistas en Acción** ha lanzado una guía con 30 iniciativas ganaderas que demuestran que producir alimentos desde una perspectiva ecosocial es posible y rentable”.

 10 medidas para mitigar la crisis del petróleo (según la AIE) y de paso el cambio climático <https://climatica.coop/10-medidas-mitigar-crisis-petroleo-cambio-climatico/>

10 medidas para mitigar la crisis del petróleo (según la AIE) y de paso el cambio climático - *Climática*, el medio especializado en clima y biodiversidad

Teletrabajo, transporte público y menos vuelos: las propuestas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para amortiguar el impacto económico por la ...

 climatica.coop

 Producir alimentos sin depender del estrecho de Ormuz: se puede, es rentable y está ocurriendo <https://climatica.coop/producir-alimentos-sin-depender-estrecho-ormuz/>

Producir alimentos sin depender del estrecho de Ormuz: se puede, es rentable y está ocurriendo - *Climática*, el medio especializado en clima y biodiversidad

En medio de una crisis agroalimentaria en puerta por la escasez de petróleo y fertilizantes, **Ecologistas en Acción** ha lanzado una guía con 30 iniciativas ...

 climatica.coop

Información de *Climática* en Bluesky, día 23. Autor: *Climática*. Foto: Pixabay

Información de *Climática* en Bluesky, día 17. Autor: Andrés Actis. Foto: **Ecologistas en Acción**

“La dependencia fósil castiga a **Europa**”, era un artículo publicado por *La Vanguardia* (Lorena Farràs, día 22), indicando que “el 90 % del petróleo y el 80% del gas consumido es importado por los países de la Unión Europea”. Otro dato que aporta el artículo es que “420.000 millones de euros le costó a la Unión Europea su dependencia fósil en el año 2024, según la ONU Cambio Climático”. “El cambio climático elevará la **deuda española** en relación con el PIB”, publicaba *expansion.com* (día 9), señalando que “la crisis climática dañará la productividad, las infraestructuras y sectores claves como la

agricultura, el transporte y la energía”. Además informa que “la ratio deuda/PIB de España sería un 81 % superior a las previsiones oficiales para 2050 si el país no aumenta la inversión para combatir la crisis climática, según el 'think tank' británico New Economics Foundation”. Por otro lado, *Expansión* publicaba “Así afectan los daños climáticos a las **cotizaciones** bursátiles” (Pedro Biurrun, día 12), indicando que “los peores escenarios sugieren que las pérdidas de las carteras de renta variable global podrían ser hasta nueve veces mayores que el daño directo de los efectos adversos en los activos”. Un destacado exponía: “El valor bursátil global caerá sólo un 5,6% si se limita el calentamiento a una subida de 1,5 %”.

“El **CO₂ biogénico** aterriza como nuevo combustible”, publicaba *La Vanguardia* (Lorena Farras, día 8), indicando que “el sector energético pone el foco en este subproducto por su potencial para descarbonizar el transporte aéreo”. Un destacado subrayaba que “El 70 % de la composición de los combustibles de los aviones deberá ser de origen sostenible en el 2050 en la UE”. “Qué es el CO₂ biogénico y por qué despierta interés como negocio”, publicaba *Expansión* (Pedro Biurrun, día 25), informando que “la Comisión Europea prevé la captura de hasta 450 millones de toneladas de CO₂ anuales, con más de la mitad procedente de fuentes biogénicas o atmosféricas. En España destaca Ence”. Por otro lado, *El País* publicaba “Varias **multinacionales** abogan por seguir penalizando las emisiones de CO₂” (Manuel Planelles, día 16), indicando que “Google, Acciona o Ikea defienden este instrumento de política climática frente a países como Italia”.

En el **marco meteorológico** *Climática* publicaba “El (preocupante) **estado del clima** global en 8 gráficos” (Eduardo Robaina, día 19), señalando que “todos los indicadores climáticos han empeorado en 2024 al mismo tiempo que los eventos extremos golpean cada rincón del planeta, tal y como evidencia el nuevo informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)”.

Gráfico publicado en *Climática*, día 19 en artículo de Eduardo Robaina.
Fuente: Estado del clima global 2024 (OMM)

“De 0,2 °C por década a 0,35 °C: el ritmo de calentamiento global casi se ha duplicado desde 2015”, publicaba también esta revista (Eduardo Robaina, día 6), señalando que “un nuevo estudio revela que la temperatura de la Tierra aumenta a un velocidad sin precedentes debido a la acción humana, lo que probablemente llevará a superar los

1,5 °C del Acuerdo de París antes de 2030". Por otro lado, *Climática* publicaba "**Febrero**, un mes de extremos climáticos: calor inusual y lluvias históricas" (Eduardo Robaina, día 10), indicando que "el segundo mes del año ha sido muy caluroso en todo el territorio español y muy húmedo solamente en la España peninsular. A nivel global, la temperatura se situó en 1,49 °C por encima de los niveles preindustriales, siendo el quinto febrero más cálido jamás registrado".

"La ONU ve posible un nuevo calentamiento causado por '**el Niño**' este año", publicaba *La Vanguardia* (Antonio Cerrillo, día 4), informando que "la OMM estima que la probabilidad de que se dé un suceso de este tipo es de alrededor de un 40 % para el periodo de mayo a julio, aunque puede intensificarse para finales de año".

"De 0,2 °C por década a 0,35 °C: el ritmo de calentamiento global casi se ha duplicado desde 2015"

Geophysical Research Letters
(Eduardo Robaina, *Climática*, día 6)

"Pese al invierno lluvioso, España es un país cada vez más **seco**", publicaba *El País* (Clemente Álvarez, día 17), indicando que "un estudio en 'International Journal of Climatology' muestra que la aridez irá a más". Dos destacados exponen: "Desde 1961, un 12% de la Península y un 16% de Canarias tienen un clima más árido" y "La aridificación puede afectar a las especies, los cultivos y el turismo". "La crisis climática dispara los días de riesgo extremo de **incendio**", era otro artículo de *El País* (Clemente Álvarez, día 12), indicando que "un estudio vincula el calentamiento global con el aumento del peligro de fuego desde 1980".

En el **marco de la biodiversidad y ecosistemas**, *El País* publicaba "El **nivel del mar** en la costa está más alto de lo que se pensaba" (Miguel A. Criado, día 5), informando que "una nueva medición lo eleva más de un metro en gran parte del planeta". Dos destacados indican: "En el Índico y en el sudeste asiático es donde la variación es mayor" y "Muchos millones de personas viven ya por debajo de la línea del agua". "La última trinchera de las playas de Huelva en peligro de extinción: "«Esto es un crimen...»", publicaba *El Mundo* (Luigi Benedicto Borges, día 8), indicando que "el mar avanza y la arena retrocede. En El Portil, Mazagón y Matalascañas los vecinos denuncian el abandono mientras ven peligrar sus casas y negocios por la erosión".

"El **Mediterráneo** se aproxima al **Caribe**", publicaba *La Vanguardia* (Andrés Actis, día 3), indicando que "un estudio demuestra por primera vez la expansión de especies microscópicas planctónicas que alteran la biodiversidad". El artículo informaba que en 2025, "el mar Mediterráneo alcanzó en algunas zonas temperaturas de hasta 6,5°C por encima del promedio habitual registrado entre 1982 y 2015, con un promedio de 190 días de olas de calor marinas en toda su cuenca". Un destacado exponía: "La tropicalización del mar transforma las redes tróficas, claves para el equilibrio del ecosistema oceánico". "El tiburón ballena y otros peces de aguas cálidas se mudan al

Estrecho de Gibraltar”, publicaba *El Mundo* (Chema Rodríguez, día 12), aludiendo a un proceso de tropicalización, e informando que “un estudio del Instituto de Oceanografía de España confirma la presencia en aguas andaluzas de especies marinas propias de zonas más cálidas, como el pez león o la dormilona, debido al aumento de la temperatura del mar”. Un destacado señalaba: “Si no hay freno, la temperatura del Mediterráneo subirá hasta cinco grados a finales de siglo”.

La ciudad vietnamita de Vinh Long, en el delta del Mekong. GETTY

El nivel del mar en la costa está más alto de lo que se pensaba

Recorte de artículo en *El País*, día 5. Texto: Miguel A. Criado. Foto: Getty

Recorte de artículo en *El Mundo*, día 12. Texto: Chema Rodríguez

EL TIBURÓN BALLENA Y OTROS PECES DE AGUAS CÁLIDAS SE MUDAN AL ESTRECHO DE GIBRALTAR

Tropicalización. Un estudio del Instituto de Oceanografía de España confirma la presencia en aguas andaluzas de especies marinas propias de zonas más cálidas, como el pez león o la dormilona, debido al aumento de la temperatura del mar

Por Chema Rodríguez (Sevilla)

Centos de 6.000 kilómetros o 2.000 millas náuticas se separan el Estrecho de Gibraltar de las primeras islas del mar Caribe, las Antillas. En un barco de vela convencional se tardarían entre 10 y 15 días de navegación en cruzarlo. Sin embargo, a pesar de la distancia, el Estrecho de Gibraltar y el Caribe se están acercando e incluso están empezando a parecerse. Podría decirse que el Caribe está comenzando a colonizar la puerta de entrada al Mar Mediterráneo o, mejor dicho, algunas de sus especies están llegando a donde antes no se las imaginaba. La razón es la creciente temperatura de las masas y

océanos por efecto del cambio climático, que está haciendo que las aguas que bañan el litoral desde Argelia a Abertía, pasando por Málaga y Granada, se calienten hasta el punto de que peces originarios de estas latitudes más cálidas han encontrado aquí un nuevo hogar, un ecosistema en el que se sienten cómodos. Como en casa.

Que el Estrecho de Gibraltar se está tropicalizando es una de las conclusiones a las que ha llegado un grupo del Instituto de Oceanografía de España liderado por el oceanógrafo Manuel Vargas después de haber estudiado los cambios que se han producido en los últimos años en esa zona y en el Mar de Abertía, por un lado, y en las aguas mediterráneas que rodean las Islas Baleares y llegan a las costas catalanas y al Levante, por otro.

En el Estrecho y en Abertía se ha descubierto que hay especies de peces tan exóticas como la dormilona, la *Labeo* (normalmente la cura lacera o *Pseudocaranx*) o el pez león volador. Pero, entre otros, el pez león ballena, científicamente conocido como *Alopias* y que

La dormilona, por ejemplo, suele encontrarse en el Atlántico y el Pacífico occidentales, de Nueva Inglaterra hasta Argentina; la cura lacera, en las aguas desde Carolina del Sur, en Estados Unidos, hasta Brasil y en las islas del Atlántico sur; el pez león volador, el tucunare, desde el Mar Rojo hasta Sudamérica e Indonesia, aunque también está presente, como especie invasora, en la costa este de Estados Unidos y en el Mar Caribe hasta Venezuela y el Caribe haitiano, que es considerado el pez más grande con el menor de longitud, el

origen de las costas de México, Australia, Filipinas, Mozambique y Galápagos.

Este artículo sobre cómo la tropicalización de las aguas mediterráneas españolas está afectando a las comunidades de peces ha sido publicado recientemente

En el **ámbito social**, *Climática* publicaba “Aragón avanza el primer litigio contra los centros de datos en España” (J. Marcos, día 12), indicando que “Ecologistas en Acción Aragón ultima estos días el primer litigio contra un centro de datos en España. Se trata de una demanda contra «un modelo de expansión descontrolada», que está «secuestrando el agua, la energía y el futuro» y que tiene como epicentro a la comunidad autónoma. Apoyada por entidades como Tu Nube Seca Mi Río, No Es Sequía es Saqueo, Observatori DESCA y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible y otras agrupaciones territoriales, la iniciativa ha puesto su punto de mira en el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) que autoriza la expansión de AWS (Amazon) en la región”.

“¿Qué cantidad de agua consume la IA?”, publicaba *La Vanguardia* (Andrés Actis, día 24), señalando que “los datos del ecologismo chocan con los de empresas y expertos que analizan el sector”. Una investigación de 2024 concluyó que “la generación de un texto puede demandar entre 0,05 y 0,008 litros según el tipo de infraestructura y tecnología, mientras que la horquilla para la creación de una imagen va entre 0,26 y 3,11 litros”. Por el contrario, entre las empresas, “reticentes a entregar datos”, “solo Google ha presentado datos oficiales en el último año. La compañía ha calculado que una consulta promedio en Gemini requiere 0,26 mililitros de agua, el equivalente a cinco gotas”. Serán precisos más estudios científicos. Sobre ellos publicaba *El País* “Europa, un refugio para los investigadores de EE UU bajo el asedio de Trump”, (Hannah Slack, día 23), señalando que “las iniciativas para captar el talento que ahuyenta el presidente se multiplican”.

¿Qué cantidad de agua consume la IA?

- Los datos del ecologismo chocan con los de empresas y expertos que analizan el sector
- El consumo de un centro de datos en E.E.U.U. supone un 0,2% del total de agua potable
- Los analistas estiman que los circuitos cerrados de refrigeración mejoran la eficiencia

Uno de los grandes centros de datos de IA Stargate, que OpenAI, Oracle y Softbank construyen en Abilene (Texas)

Recorte de artículo de *La Vanguardia*, día 24. Texto: Andrés Actis
Foto: Openai

“Una treintena de organizaciones crean un frente común para recuperar los ecosistemas y la naturaleza”, publicaba *Climática* (día 3), informando que “nace la Alianza por la Restauración de la Naturaleza para impulsar un plan estatal ambicioso que recupere los ecosistemas degradados y convierta la salud del planeta en una prioridad política y social (...) Entre sus integrantes se encuentran organizaciones de diversa índole, desde las entidades ecologistas Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción, hasta sindicatos como CC OO y UGT, y fundaciones especializadas en la gestión del territorio y el agua”.

Por otro lado, *Climática* publicaba una entrevista a Daniel Rodrigo-Cano (Olivia Carballar, día 24), con el titular “«La estrategia para comunicar el cambio climático es el humor»”. Daniel es el director de *Diálogos por el Clima*, un 'podcast' mensual que aborda la comunicación del cambio climático.

Metodología en el análisis de la prensa

El estudio de la cobertura cuantitativa se realiza analizando la presencia de los términos “cambio climático” o “calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: *El País*, *El Mundo*, *La Vanguardia* y *Expansión*. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor difusión en distintos ámbitos, de mayor espacio geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en Internet. Se efectúa un análisis comparativo con el mes anterior, con el mismo mes en el año anterior, y con la tendencia internacional. Los datos son extraídos con el buscador Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.

En el apartado de enmarcado se efectúa un análisis cualitativo. Se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con el buscador My News a través de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en los distintos ámbitos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en salud), científico, biodiversidad-ecosistemas, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y mediático. También se estudia la escala (local, regional, nacional, europea, internacional) de los principales temas tratados en dichos espacios. Además, en el apartado de enmarcado se incorporan asuntos de interés no tratados en las portadas y editoriales a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos que mencionan dichos términos en los cuatro diarios seleccionados. El resultado se complementa con aportaciones de otros medios, principalmente de *Climática*, que sirve de contrapeso a los medios tradicionales.